

**ANALISIS SEMANTIK KOSAKATA AKTIVITAS
MENGERAKKAN BAGIAN TUBUH UNTUK PENYUSUNAN KAMUS BONAI**

***ACTIVITY VOCABULARY SEMANTIC ANALYSIS
MOVING BODY PARTS FOR COMPOSITION BONAI DICTIONARY***

Zainal Abidin, Acril Zalmansyah, Eka Suryatin

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

zainalwong@gmail.com;zzalmansa@gmail.com;ekasuryatin@yahoo.co.id

(Makalah diterima tanggal 31 Mei 2022 — Disetujui tanggal 21 Juni 2022)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi kosakata bahasa Bonai yang berhubungan dengan aktivitas menggerakkan bagian tubuh dalam berbagai arah dan cara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menganalisis komponen makna aktivitas menggerakkan bagian tubuh dalam bahasa Bonai. Data primer dalam penelitian ini adalah data ujaran atau data lisan yang dikumpulkan dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan metode cakap dan metode simak dengan menerapkan beberapa teknik, seperti teknik pancing, teknik catat, dan teknik rekam. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat dua belas kosakata dalam bahasa Bonai untuk menyatakan aktivitas menggerakkan bagian tubuh yang dapat diusulkan menjadi kosakata bahasa Indonesia. kata-kata tersebut meliputi *tegulig-gulig*, *tekeleh*, *takelengsig-lengsig*, *angkek ngaduk*, *angkek bau*, *mangamik*, *mengotak*, *enggag*, *maletek*, *mancirik*, *maleuk-leuk*, *tahone-hone*, dan *mangeletek*. Dengan menganalisis komponen maknanya, kedelapan belas kata tersebut dapat didefinisikan sesuai *genus proximus* dan *deferencia specifica*-nya.

Kata kunci: kosakata, bahasa Bonai, aktivitas, menggerakkan bagian tubuh

Abstract: This research aims to invent the Bonai language vocabulary related to the activity of moving parts of the body in various directions and ways. This research is a qualitative descriptive study by analyzing the components of the meaning of the activity of moving parts of the body in the Bonai language. Primary data in this study are speech data or oral data collected by survey method. Data collection is done by using 'metode cakap' and refer to the method by applying several techniques, such as 'teknik pancing' note taking techniques, and recording techniques. The results of the study found that there are twelve vocabularies in Bonai expressing the activity of moving parts of the body that can be proposed to be Indonesian vocabulary. The words include *tegulig-gulig*, *tekeleh*, *takelengsig-lengsig*, *angkek ngaduk*, *angkek bau*, *mangamik*, *mengotak*, *enggag*, *maletek*, *mancirik*, *maleuk-leuk*, *tahone-hone*, and *mangeletek*. By analyzing the components of their meaning, the eighteen words can be defined according to the *genus proximus* and *deferencia specifica*.

Keywords: vocabulary, Bonai language, activity, moving parts of the body

PENDAHULUAN

Dari 7.102 bahasa di dunia, 718 bahasa daerah berada di negeri ini. Artinya, lebih kurang sepuluh persen jumlah bahasa di dunia ada di Indonesia. Lima di antaranya terdapat di Riau. Bahasa-bahasa tersebut adalah bahasa Batak, Banjar, Bugis, Melayu dan Minangkabau (Kemdikbud, 2019). Dari Peta Bahasa Badan Bahasa juga diketahui bahwa sebagian besar wilayah Riau daratan merupakan penutur bahasa Minangkabau. Sebaran tersebut meliputi delapan wilayah administratif, yaitu Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singigi (Kuansing), Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Bahasa Minangkabau di provinsi ini terdiri atas lima dialek, yaitu (1) dialek Rokan, (2) dialek Kampar, (3) dialek Basalam, (4) dialek Indragiri, dan (5) dialek Kuantan.

Dari lima dialek bahasa Minangkabau yang ada di Riau, terdapat satu isolek yang berada di dialek Rokan dengan keunikannya. Isolek tersebut adalah ujaran-ujaran yang dipakai oleh masyarakat Bonai Ulakpatian. Menurut Rachmawati, dkk. (2009:60) isolek ini digolongkan bahasa-bahasa dalam kelompok Melayu Daratan karena

memiliki jarak kosakata di atas 80% dari hasil penghitungan dialektometri. Padahal, dalam Riswara, dkk. (2013:53) dinyatakan bahwa isolek Bonai Ulakpatian memiliki status kebahasaan berbeda bahasa dengan semua bahasa kelompok Komunitas Adat Terpencil yang terdapat di Riau. Jika dibandingkan dengan bahasa Talang Mamak, isolek ini memiliki persentase jarak kosakata terendah, 83,76%, sedangkan dengan bahasa Akit Meranti, isolek ini memiliki persentase jarak kosakata tertinggi, yaitu 96,32%. Status kebahasaan yang berbeda tersebut merupakan fenomena yang memungkinkan munculnya bahasa baru dengan kosakata yang berbeda dengan bahasa Melayu atau Minangkabau.

Dari satu sisi, keragaman bahasa di Indonesia menjadi kebanggaan karena menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun, di sisi lain keanekaan itu menjadi beban dan tantangan yang berat untuk menjaga dan melestarikannya. Hal ini disebabkan oleh ancaman kepunahan terus menghantui bahasa-bahasa daerah tersebut. Untuk mengatasinya diperlukan revitalisasi bahasa yang dapat dilakukan dengan pedokumentasian bahasa. Bentuk sederhana pedokumentasian itu adalah penyusunan kamus bahasa.

Dalam penyusunan kamus bahasa perlu diperhatikan konsep-konsep yang

terkandung dalam kosakata bahasa tersebut sehingga memuat tata hubungan makna leksikal yang sistematis. Hal ini dilakukan dengan menelisik makna dan komponen makna yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, penanganan kamus harus dilakukan secara saksama untuk menghasilkan kumpulan kata-kata yang taat asas dalam komponen makna antarleksem-leksemnya sehingga lebih komprehensif, sistematis, dan konsisten baik pada leksem yang memiliki makna mirip maupun dalam pendefinisian. Hal ini mengingat bahwa pendefinisian yang baik menghasilkan kamus yang baik. Pendefinisian itu tecermin dalam hubungan antara unsur penyama/atasan/yang mencakup (*genus proximus*) dan unsur pembeda/bawahan/yang tercakupi (*deferensia specifica*).

Penelitian tentang kosakata bahasa Bonai dengan aktivitas menggerakkan bagian tubuh ini dilakukan dengan mengemukakan permasalahan kosakata bahasa Bonai dengan aktivitas menggerakkan bagian tubuh apakah yang dapat diusulkan menjadi kamus bahasa Bonai. Dengan penelitian ini dapat dideskripsikan komponen makna kosakata sehingga menghasilkan naskah yang memuat perangkat kata yang akan dijadikan kerangka pendefinisian.

LANDASAN TEORI

Untuk melakukan analisis kosakata bahasa Bonai dengan aktivitas menggerakkan bagian tubuh ini dipakai teori tentang makna. Sebagaimana Ullman (2014:68) menyatakan bahwa makna merupakan hubungan timbal balik antara nama atau bunyi dengan makna, maka seseorang yang mendengar sesuatu kata, ia akan berpikir tentang sesuatu. Sebaliknya jika ia berpikir tentang sesuatu, orang itu akan mengucapkan sesuatu kata. Dalam Kridalaksana (2001:132) dinyatakan bahwa makna dibedakan atas 1) maksud pembicara; 2) pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi itu perilaku manusia atau kelompok manusia; 3) hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antara ujaran dan semua hal yang ditujukannya, dan 4) cara menggunakan lambang-lambang bahasa. Definisi tersebut mengacu pada seperangkat hubungan, yaitu hiponimi dan taksonomi.

Hubungan semantik antara sebuah bentuk ujaran yang maknanya tercakup dalam makna bentuk ujaran yang lain dinamakan hiponimi Chaer (2003:305↓306). Sebuah kata yang berhiponim dapat dipertukarkan dengan hiperonimnya karena hiperonim secara tersirat terkandung di dalam hiponimnya.

Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:42) hiponim ialah bentuk yang maknanya terangkum dalam hipronim atau superordinatnya, yang mempunyai makna yang lebih luas. Mawar, melati, dan anggrek merupakan hiponim dari bunga, sedangkan bunga merupakan hiperonimnya. Sementara itu, menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2012:43) taksonim ialah hiponim dalam klasifikasi konsep bawahan dan konsep atasan yang bertingkat-tingkat. Hubungan yang bertingkat-tingkat ini yang dinamakan pemeringkatan makna. Kumpulan taksonim membangun taksonimi sebagaimana takson membangun taksonimi. Puryadi (1997:11) sebagaimana Muis (2009:12) menguraikan beberapa jenis hubungan leksikal yang termasuk hierarki bercabang. Hierarki bercabang adalah bentuk normal dari taksonomi (*taxonomy*). Tata hubungan makna ketaksonomian merupakan tata hubungan yang menggambarkan adanya kelas atasan dan kelas bawahan. Puryadi (1997:11) sebagaimana Muis (2009:12) menyatakan bahwa ketaksonomian itu harus bersyarat ketercakupan dan perikutan (hanya

sepihak), kemudian yang perlu diperhatikan dalam ketaksonomian adalah adanya dua hubungan makna yang penting dalam konfigurasi pencabangan-nya, yaitu simpul bawahan (*daughter nodes*) harus berhiponim pada simpul atasan (*mother nodes*).

Sehubungan dengan hal tersebut, ketaksonomian disejajarkan dengan kehiponiman oleh adanya sifat hubungan penguasaan di antara unsur dari simpul yang lebih luas terhadap unsur yang terletak pada simpul bawahnya. Di antara unsur yang terletak pada simpul yang sejajar (*sister nodes*) yang disebut dengan 'ketaksonomian' terdapat hubungan perbedaan (*difference*). Hubungan antara mamalia, unggas, ikan, dan insekta merupakan simpul bawahan (*daughter nodes*) bertaksonomi terhadap makhluk yang merupakan simpul atasan (*mother nodes*), sedangkan hubungan antara mamalia dengan unggas, ikan, dan insekta disebut hubungan ketaksonomi. Begitu juga dengan unsur di bawahnya mamalia merupakan simpul atasan terhadap anjing dan gajah, begitu juga yang lainnya.

Untuk menguji ketaksonomian bahwa antara unsurnya harus dapat diparafrasekan, misalnya: X taksonomi Y, harus dapat diparafrasekan X sejenis/semacam Y. Apabila kita lihat contoh di atas mamalia taksonomi

mahluk, dapat diparafrasekan mamalia sejenis/semacam mahluk. Hal ini juga berlaku untuk contoh lainnya semut, kupu-kupu taksonomi insekta, maka semut, kupu-kupu sejenis/semacam insekta. Berkaitan dengan penjelasan tata hubungan makna di atas, salah satu cara dalam menetapkan hubungan makna antara seperangkat leksem dari suatu medan, yaitu dengan ‘analisis komponen makna’. Puryadi (1997:12), Muis (2009:14) dalam penjelasannya mengenai analisis komponen makna hubungan dengan teori medan leksikal oleh adanya perbedaan antara komponen makna bersama dan komponen makna pembeda.

Setakat ini penelitian tentang kosakata bahasa Bonai dengan aktivitas menggerakkan bagian tubuh belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian kosakata yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut. Masfufah (2019) telah melakukan penelitian tentang kosakata bahasa daerah Paser dengan menganalisis maknanya. Penelitiannya yang berjudul “Kosakata Berladang Suku Paser di Kecamatan Long Ikis: Kajian Semantik” menyimpulkan bahwa terdapat 35 kosakata berladang suku Paser dengan lima klasifikasinya, yaitu (a) proses pratanam berjumlah 9 kosakata, (b) alat membuka ladang berjumlah 4 kosakata, (c) proses menanam

dan merawat padi berjumlah 4 kosakata, (d) proses memanen dan pascapanen berjumlah 9 kosakata, dan (e) alat untuk memanen dan pascapanen berjumlah 9 kosakata. Analisis konsep makna secara semantik juga dikaitkan dengan makna kultural masyarakat setempat karena dapat memperjelas makna kosakata berladang tersebut.

Sudaryanto (2017) melakukan penelitian dengan judul “Inventarisasi Kosakata Daerah dalam Bahasa Indonesia sebagai Sarana Konservasi Bahasa: Kajian Leksikologi”. Penelitian tersebut menemukan bahwa inventarisasi kosakata bahasa daerah di dalam KBBI meliputi bahasa Jawa sebanyak 1.109 buah, bahasa Sunda (223 buah), bahasa Madura (221 buah), dialek Melayu Jakarta (428 buah), dan dialek Using (46 buah). Inventarisasi itu diwujudkan ke dalam bentuk buku daftar kosakata daerah dalam bahasa Indonesia sebagai wujud sarana konservasi bahasa bagi masyarakat tutur bahasa tersebut, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah.

Selain penelitian tersebut, Arfia (2017) juga telah melakukan kosakata bahasa daerah dengan judul “Inventarisasi Kosakata Arkais sebagai Upaya Penyelamatan dan Perlindungan Bahasa Melayu Kuno di Provinsi Jambi”. Penelitian tersebut menghasilkan temuan

bahwa sebagian penutur bahasa Melayu Jambi tidak lagi menggunakan dan mengetahui makna kosakata arkais dalam bahasa Melayu Jambi, apalagi digunakan dalam peristiwa tutur sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis komponen makna kosakata bahasa Bonai dengan aktivitas menggerakkan bagian tubuh. Data utama penelitian ini berupa data lisan atau ujaran bahasa yang dituturkan oleh masyarakat suku Bonai di Desa Bonai Ulakpatian, Kasang Padang, Sontang, dan Bonai. Pengumpulan data dilakukan dengan metode cakap dan metode simak dengan menerapkan beberapa teknik, seperti teknik pancing, teknik catat, dan teknik rekam. Setiap gejala bahasa dicatat, dibandingkan, dideskripsikan maknanya, dan ditentukan komponen maknanya dengan langkah sebagai berikut.

- a. Mengumpulkan leksem yang mempunyai tata hubungan makna dalam data;
- b. Memilah-milah leksem menjadi bagian-bagian yang akan dianalisis;
- c. Menganalisis leksem yang telah dipilah-pilah tersebut berdasarkan komponen makna yang telah ditentukan;

- d. Mengelompokkan leksem-leksem hasil analisis pada butir (c) menurut komponen maknanya; Membuat definisi yang ada berdasarkan komponen makna pada butir (d).

PEMBAHASAN

Dalam bahasa BBDU ditemukan kata-kata yang dipergunakan untuk menyatakan aktivitas menggerakkan bagian tubuh pada posisi yang berbeda. Kosakata yang dimaksud yaitu *tegeleh-geleh*, *tegulig-gulig*, *angak-anguk*, *tekeleh*, *tekelengsig-lengsig*, *angkek ngaduk*, *angkek bau*, *angkek tangan*, *mengamik*, *menyipak*, *menyentak*, *mengotak*, *enggag*, *meletek*, *meleuk-leuk*, *tehone-hone*, *membungkuk luruih tangan*, dan *mengeletek*.

Pengelompokan dan Ciri

Kata-kata berikut merupakan kosakata yang dipergunakan untuk menyatakan aktivitas menggerakkan satu bagian tubuh, baik kepala, badan, tangan, maupun kaki. Dalam bahasa Bonai ditemukan kata-kata sebagai berikut.

Tabel 1
Daftar Kosakata Bahasa Bonai dengan
Aktivitas Menggerakkan Tubuh

No	Kosakata Bonai	Makna
1	tegeleh-geleh	menggerakkan kepala ke samping kiri dan kanan
2	tegulig-gulig	menggerakkan badan dan kepala ke samping kiri dan kanan bersamaan
3	angak-anguk	menggerakkan kepala ke atas ke bawah
4	Tekeleh	menggerakkan kepala dengan berputar
5	tekelengsig-lengsig	menggerakkan alis ke atas ke bawah
6	angkek ngaduk	menggerakkan dagu ke depan ke belakang
7	angkek bau	menggerakkan bahu ke atas ke bawah
8	angkek tangan	menggerakkan tangan ke atas ke bawah
9	Mengamik	menggerakkan tangan dengan melambai untuk memanggil
10	Menyipak	menggerakkan kaki ke depan atau ke samping untuk memukul
11	menyentak	menggerakkan tangan dengan menarik kuat-kuat ke belakang
12	Mengotak	menggerakkan kaki dengan menekan ke bawah
13	Enggag	menggerakkan kaki dengan membengkokkan
14	Meletek	menggerakkan pinggul dengan menggoyang/mengguncang
15	meleuk-leuk	menggerakkan pinggang ke seluruh arah

No	Kosakata Bonai	Makna
16	tehone-hone	menggerakkan perut dengan mengendurkan
17	membungku luruihtangan	menggerakkan otot untuk mengendurkan
18	mengeletek	menggerakkan tubuh dengan bergetar

Berdasarkan definisi tersebut, ciri bersama dan pembeda untuk peringkat analisis komponen makna *menggerakkan satu bagian tubuh* sebagai berikut.

1. Cara yang melatarbelakangi aktivitas itu dilakukan yaitu,
 - a) mengerakkan
 - b) dengan cara
 - 1) berputar
 - 2) melambai
 - 3) menarik
 - 4) menekan
 - 5) membengkokkan
 - 6) menggoyang/mengguncang
 - 7) mengendurkan
 - 8) bergetar
2. Arah gerakan yang melatarbelakangi aktivitas itu dilakukan yaitu,
 - a) ke samping kiri dan kanan
 - b) ke atas dan bawah
 - c) ke depan dan belakang
 - d) ke seluruh arah

3. Bagian tubuh yang digerakkan yaitu,

- a) kepala
- b) badan
- c) bahu
- d) tangan
- e) kaki
- f) pinggul
- g) pinggang
- h) otot
- i) tubuh
- j) dagu
- k) alis

Analisis Komponen Makna

Untuk membahas kosakata bahasa Bonai dengan aktivitas menggerakkan bagian tubuh, diperlukan analisis komponen makna yang terdapat di dalamnya. Analisis tersebut sebagai berikut.

Tabel 2
Analisis Komponen Makna Kosakata Bahasa Bonai dengan Aktivitas Menggerakkan Tubuh

No	Komponen Makna	Tegeleh-geleh	Tegulik-gulik	Angk-angk	Tekeleh-tekeleh	Angk-angk	Angk-angk	Angk-angk	Mangamik	Mangamik	Mangamik	Mangamik	Enggak	Mangamik						
1	Menggerakkan	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Berputar	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	melambai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Menarik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Menekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	membengkokkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	menggoyang/ mengguncang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	mengendurkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bergetar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ke samping kiri dan kanan	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ke atas dan bawah	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
12	ke depan dan belakang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ke seluruh arah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kepala	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15	Badan	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kaki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pinggul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	pinggang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Otot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Tubuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Alis	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dagu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Perut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Komponen Makna	Tegeleh-geleh	Tegulik-gulik	Angk-angk	Tekeleh-tekeleh	Angk-angk	Angk-angk	Mangamik												
1	menggerakkan	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Berputar	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	melambai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Menarik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Menekan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	membengkokkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	menggoyang/ mengguncang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	mengendurkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Bergetar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	ke samping kiri dan kanan	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	ke atas dan bawah	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
12	ke depan dan belakang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ke seluruh arah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kepala	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15	Badan	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bahu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Tangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kaki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Pinggul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	pinggang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Otot	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Tubuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Alis	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dagu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Perut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari semua komponen makna yang ada, setiap kata memiliki komponen makna ‘menggerakkan’ karena semua kata merupakan aktivitas menggerakkan. Komponen makna yang menjadi ciri penanda tiap-tiap kata ‘berputar, melambai, menarik, menekan, membengkokkan, menggoyang/ mengguncang, dan bergetar’ adalah *tekeleh, mengamik, menyentak, mengotak, enggak, meletek, dan mengeletek..* Kata *tehone-hone* dan *membungkuik luruih tangan* memiliki komponen makna yang sama ‘mengendurkan’. Komponen makna ‘ke samping kiri kanan’ terdapat pada *tegeleh-geleh* dan *tegulik-gulik*. Komponen makna ‘ke atas ke bawah’ terdapat pada beberapa kata, yaitu *angk-*

anguk, tekelensig-lensig, angkek bau, agkek tangan, mengamik, dan mengotak. Komponen makna ‘ke depan ke belakang’ terdapat pada leksem *angkek ngaduk, menyipak, dan menyentak.*

Untuk bagian tubuh yang digerakkan, komponen makna ‘kepala’ terdapat pada beberapa kata *tegeleh-geleh, tegulik-gulik, angak-anguk, dan tekeleh.* Demikian pula, dengan kata yang memiliki komponen makna ‘kaki’. Kata-kata tersebut adalah *menyipak, mengotak, dan enggak.* Komponen makna ‘tangan’, ‘pinggang’ dan ‘perut’ terdapat pada dua kata, yaitu *angkek tangan* dan *mengamik, meleuk-leuk* dan *tehone-hone, dan tehone-hone* dan *membungkuk luruih tangan..* Sisanya, setiap kata hanya memiliki satu komponen makna sebagai ciri penanda setiap kata. Secara berturut-turut kata yang dimaksud adalah *tegulik-gulik, angkek bau, meletek, membungkuk luruh tangan, mengaletek, tekelensig-lensig, dan angkek ngaduk.*

Dari 18 kata yang dianalisis hanya 12 kata yang memiliki konsep baru, sedangkan 6 kosakata yang lain, konsepnya telah dimiliki oleh kosakata kata bahasa Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam KBBI. Konsep ‘menggerakkan kepala ke samping kiri dan kanan’ pada kata *tegeleh-geleh* sudah terdapat pada kata *menggeleng* di dalam

bahasa Indonesia meskipun memiliki sedikit perbedaan, yaitu ‘menggoyangkan kepala ke kiri kanan’. Kata *angak-anguk* yang memiliki konsep ‘menggerakkan kepala ke atas ke bawah’ juga sudah ditemukan dalam bahasa Indonesia, yaitu *mengangguk* atau *mengangguk-angguk* yang berarti ‘menggerakkan kepala ke bawah (memberi hormat, mengiakan) atau berkali-kali mengangguk (karena sangat setuju). Selanjutnya, kata yang telah memiliki konsep di dalam bahasa Indonesia adalah kata *angkek tangan, menyipak, menyentak, dan membungkuk luruih tangan.* Masing-masing memiliki konsep ‘(menggerakkan) mengangkat kedua belah tangan, (menggerakkan) memukul dengan kaki, (menggerakkan) menarik kuat-kuat’, mengayunkan tangan ketika berjalan atau menggerakkan tangan untuk memukul’ ketiga konsep tersebut sudah ada di dalam KBBI, yaitu kata *angkat tangan, menyepak, menyentak, dan membuang tangan.*

Kosakata yang memiliki konsep baru dan tidak ditemukan di dalam KBBI adalah *tegulig-gulig, tekeleh, tekelensig-lensig, angkek ngaduk, angkek bau, mengamik, mengotak, enggak, meletek mencirik, meleuk-leuk, tehone-hone, dan mengeletek.*

Kata *tegulig-gulig* yang berarti ‘menggerakkan badan dan kepala ke

samping kiri dan kanan bersamaan' berbeda dengan kata *terguling-guling* di dalam bahasa Indonesia. dalam KBBI kata *terguling-guling* bermakna 'dengan tidak sengaja berputar balik'. Kata *tekeleh* yang memiliki konsep 'menggerakkan kepala dengan berputar' tidak sama dengan 'memutar kepala'. Kata *tekelengsig-lengsig* juga tidak dapat disamakan dengan *mengernyit*. Kata *tekelengsig-lengsig* yang memiliki konsep 'menggerakkan alis ke atas ke bawah' cenderung bermakna isyarat daripada *mengernyit* yang berkecenderungan pada 'berpikir keras'. Gabungan kata *angkek ngaduk* dan *angkek bau* dalam bahasa Bonai dimaknai dengan konsep 'menggerakkan dagu ke depan ke belakang' dan menggerakkan bahu ke atas ke bawah'. Gabungan kata ini tidak dapat dipadankan dengan *angkat dagu* dan *angkat bahu* karena kedua konsep tersebut tidak pernah ditemukan di dalam bahasa Indonesia.

Kata *mengamik* dalam bahasa Bonai yang terdengar seperti kata *menggमित* dalam bahasa Indonesia, ternyata memiliki konsep yang berbeda. Kata *mengमित* dalam bahasa Bonai memiliki konsep 'menggerakkan tangan dengan melambai untuk memanggil', sedangkan *menggमित* di dalam bahasa Indonesia bermakna 'menyentuh dengan jari (untuk

memberi isyarat). Kata yang memiliki kemiripan pelafalan seperti itu adalah kata *meleuk-leuk*. Kata ini terdengar seperti kata *meliuk-liuk* atau *meliak-liuk* di dalam bahasa Indonesia. Ternyata, kedua kata ini memiliki konsep yang berbeda. *Meleuk-leuk* dalam bahasa Bonai bermakna 'menggerakkan pinggang ke seluruh arah', sedangkan *meliuk-liuk* atau *meliak-liuk* bermakna 'berkelok-kelok (tentang gerak ular yang melata, pesenam, penari, dan sebagainya). Meskipun memiliki hubungan makna yang mirip, kedua kata ini harus dibedakan.

Lima kata bersisa yang dapat diusulkan menjadi kosakata bahasa Indonesia adalah *mengotak*, *enggak*, *meletek*, *tehone-hone*, dan *mengalettek*. Kelima kata tersebut memiliki konsep baru yang tidak ditemukan di dalam bahasa Indonesia. Dua kata yang berhubungan dengan menggerakkan kaki dengan cara yang berbeda dapat diketahui melalui kata *mengotak* dan *enggak*, yaitu 'menggerakkan kaki dengan menekan ke bawah' dan 'menggerakkan kaki dengan membengkokkan'. Terakhir, tiga kata yang memiliki konsep unik di dalam bahasa Bonai yaitu *meletek*, *tehone-hone* dan *mengalettek*. Secara berturut-turut ketiga kata tersebut bermakna 'menggerakkan pinggul dengan

menggoyang/mengguncang’,
menggerakkan perut dengan
mengendurkan’ dan ‘menggerakkan tubuh
dengan bergetar’.

Ketaksonomian

Penentuan ketaksonomian dari aktivitas menggerakkan bagian tubuh ini dapat dipandang dari berbagai segi. Dalam penelitian ini peneliti menentukan pemerinkatan makna kata berdasarkan arah, cara, dan tujuan melakukannya. Hal ini dilakukan mengingat arah dan cara melakukan aktivitas menggerakkan bagian tubuh tersebut yang beragam sehingga ciri pembeda dari unsur ini sangat menonjol.

Dari sudut pandang arah melakukan, aktivitas menggerakkan kepala ke arah yang berbeda akan menghasilkan kata yang berbeda. Jika arahnya ke samping kiri dan kanan, dalam bahasa Bonai, aktivitas itu disebut *tegeleh-geleh*, sedangkan aktivitas menggerakkan kepala ke atas ke bawah disebut *angak-anguk*. Apabila bagian tubuh yang digerakkan kepala dan badan secara bersamaan ke samping kiri dan kanan, aktivitas itu disebut *tegulig-gulig*. Aktivitas menggerakkan alis ke atas bawah disebut *tekelengsig-lengsig*. Aktivitas menggerakkan dagu ke depan belakang disebut *angkek ngaduk*. Jika yang

digerakkan itu adalah kaki, aktivitas itu disebut *menyipak*. Hal ini sama dengan aktivitas menggerakkan bahu ke atas bawah, yaitu *angkek bau*. Apabila yang digerakkan ke atas bawah adalah tangan, aktivitas itu disebut *angkek tangan*. Terakhir, aktivitas menggerakkan pinggang ke seluruh arah dalam bahasa Bonai disebut *meleuk-leuk*.

Aktivitas menggerakkan bagian tubuh dengan cara yang berbeda akan memunculkan kosakata yang berbeda. Aktivitas menggerakkan kepala dengan cara berputar disebut *tekeleh*. Aktivitas menggerakkan tangan dengan cara melambai dan menarik memunculkan kosakata yang berbeda. Aktivitas menggerakkan tangan dengan cara melambai disebut *mengamik*, sedangkan dengan cara menarik disebut *menyentak*. Perbedaan ini juga terdapat pada cara yang dilakukan pada aktivitas menggerakkan kaki. Jika aktivitas itu dilakukan dengan menekan ke bawah, dimunculkan kata *mengotak*, sedangkan aktivitas menggerakkan kaki dengan membengkokkan dalam bahasa Bonai disebut *enggag*. Aktivitas menggerakkan pinggul dengan cara menggoyang/mengguncang disebut *meletek*. Aktivitas menggerakkan perut dengan cara mengendurkannya disebut *tehone-hone*. Jika yang dikendurkan adalah bagian otot,

aktivitas itu disebut *membungkuik luruh tangan*. Aktivitas menggerakkan tubuh dengan cara menggetarkannya disebut *mengeletek*. Secara singkat ketaksonomian makna ‘menggerakkan bagian tubuh’ ini dapat dilihat dalam bagan berikut.

Bagan Taksonomi Menggerakkan Satu Bagian Tubuh

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya disimpulkan bahwa terdapat dua belas kosakata dalam bahasa Bonai untuk menyatakan aktivitas menggerakkan bagian tubuh yang dapat diusulkan menjadi kosakata bahasa Indonesia. Kata-kata tersebut meliputi *tegulig-gulig*, *tekeleh*, *takelengsig-lengsig*, *angkek ngaduk*, *angkek bau*, *mangamik*, *mengotak*, *enggag*, *maletek*, *mancirik*, *maleuk-leuk*, *tahone-hone*, dan *mangeletek*. Kata-kata tersebut dapat

diusulkan bersama definisi kata dalam bahasa Bonai dengan memperhatikan pemeringkatan makna kata unsur-unsurnya sehingga dapat dibedakan *genus proximus* dan *deferencia specifica*-nya. Secara alfabetis definisi tersebut sebagai berikut.

angkek bau

v menggerakkan bahu ke atas ke bawah

angkek ngaduk

v menggerakkan dagu ke depan ke belakang

enggag

v menggerakkan kaki dengan membengkokkan

meletek

v menggerakkan pinggul dengan menggoyang/mengguncang

meleuk-leuk

v menggerakkan pinggang ke seluruh arah

mengamik

v menggerakkan tangan dengan melambai untuk memanggil

mengeletek

v menggerakkan tubuh dengan bergetar

mengotak

v menggerakkan kaki dengan menekan ke bawah

tegulig-gulig

v menggerakkan badan dan kepala ke samping kiri dan kanan bersamaan

tehone-hone

v menggerakkan perut dengan
mengendurkan

tekeleh

v menggerakkan kepala dengan berputar

tekelengsig-lengsig

v menggerakkan alis ke atas ke bawah

*dan Kekerabatan Bahasa-Bahasa di
Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.*
Yogyakarta: Gama Media.

Riswara, Y. (2013). *Peta dan
Kekerabatan Bahasa-Bahasa
Komunitas Adat Terpencil di Riau.*
Pekanbaru: Palagan.

Sudaryanto (2017) Inventarisasi Kosakata
Daerah dalam Bahasa Indonesia
sebagai Sarana Konservasi Bahasa:
Kajian Leksikologi dalam *Prosiding
The 6th University Research
Colloquium 2017 Universitas
Muhammadiyah Magelang* hlm.
217—226

Syahrir, E. (2012). Medan Makna Dapur
Peralatan Masyarakat Rokan Hulu.
*Jurnal Madah, Volume 3 Nomor 2
Edisi Oktober 2012*, hlm. 140.

Syahrir, E. (2015). 2015. Medan Makna
Peralatan Rumah Tangga dalam
Bahasa Talang Mamak Dialek
Langkah Lama di Riau. *Jurnal
Madah, Volume 6 N*, 205.

Ullman, S. (2014). *Pengantar Semantik.*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DAFTAR PUSTAKA

Afria, Rengki (2017) Inventarisasi
Kosakata Arkais sebagai Upaya
Penyelamatan dan Perlindungan
Bahasa Melayu Kuno di Provinsi
Jambi dalam *Jurnal Titian* Volume
1 Nomor 2, Desember 2017 hlm.
254—265

Arpina. (2010). Analisis Komponen
Makna Peralatan Berladang Padi.
*Jurnal Madah, Volume 1 Edisi
Oktober 2010*, hlm. 10.

Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. (2012). Pedoman
Umum Pembentukan Istilah.
Jakarta: Pusat Bahasa.

Chaer, A. (2003). *Linguistik Umum.*
Jakarta: Rineka Cipta.

Kridalaksana, H. (2001). *Kamus
Linguistik.* Jakarta: Gramedia.

Masfufah, Nurul. (2019). Kosakata
Berladang Suku Paser di Kecamatan
Long Ikis: Kajian Semantik dalam
Jurnal Tuah Talino Volume 13
Nomor 2 Edisi 6 Desember 2019
hlm. 197—210.

Muis, M. (2009). *Pendefinisian Lema Alat
Musik di Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat
Bahasa.

Puryadi, D. (1997). *Pemeringkatan
Makna Kata dalam Bahasa
Indonesia.* Jakarta: Pusat
Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa.

Rachmawati, R. dkk. (2009). *Persebaran*